

MAKTABDA FIZIKA TA'LIMINI TASHKIL ETISHDA AKTNING AHAMIYATI

Shokirova Chexrona

Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Muborak kasb-hunar maktabi
fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062346>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika ta'limini tashkil etishda kompyuter texnologiyalarning ahamiyati borasida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: "Mexanika", "Mexanik tebranishlar va to'lqinlar", "Optika", "Qiziqarli fizika", slaydlar yaratish.

THE IMPORTANCE OF THE ACT IN THE ORGANIZATION OF PHYSICS EDUCATION AT SCHOOL

Abstract. This article provides information on the importance of computer technologies in the organization of physics education.

Keywords: "Mechanics", "Mechanical vibrations and waves", "Optics", "Interesting physics", making slides.

ЗНАЧЕНИЕ АКТА В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье представлена информация о значении компьютерных технологий в организации физического образования.

Ключевые слова: «Механика», «Механические колебания и волны», «Оптика», «Интересная физика», изготовление слайдов.

Ma'lumki, keyingi yillarda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda dars mashg'ulotlarni tashkil etishning yangi shakllari shakllanmoqda. Ulardan, keng foydalanayotgan amaliy ishlardan biri kompyuterda maxsus dasturlar yordamida ko'zatilishi qiyin bo'lgan fizik jarayonlarni elektron darsliklar, animasiyalar, virtual tajribalar va taqdimotlar vositasida ko'rgazmali tushuntirishdir. Bunday ko'rinishdagi ishlangan fizika kursiga tegishli elektron vositalar ko'plab mavjud bo'lib, ular asosan maktab, akademik lisey va kollejlarda uchun qo'llanilishi ko'rsatilgan. Chunki, ushbu elektron vositalarni malaka oshirish institutlarida umumiy o'rta maktabda fizika fanini o'qitishda fizikaviy jarayonlarni, elektron darsliklar, animasiyalar, virtual laboratoriya va tajribalarni kurs tinglovchilariga dars davomida ko'rsatib bormoqda. Ushbu virtual laboratoriya ishlari odatdagi laboratoriya ishlari kabi ishning maqsadi, kerakli asbob va qurilmalar, ishni bajarish tartibi, nazorat savollariga ega. Fizika kursini o'qitish jarayoniga kompyuter texnologiyalarini qo'llash va ular asosidagi multimediyaviy vositalardan foydalanish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega bo'lib, quyidagi muhim natijalarga olib kelishi ma'lum:

- O'quv-tarbiya jarayoni faollashadi, dars samaradorligi oshadi;
- O'quv materiallarining turli shaklda (ovoz, matn, video, grafika, animasiya yordamida) o'zatilishi o'quvchilarning diqqatini o'ziga tortadi;
- Yuqori darajadagi ko'rgazmalilik o'quvchida, tinglovchida o'rganilayotgan fanga nisbatan katta qiziqish uyg'otadi;
- O'rganilgan o'quv materialining uzoq muddatga xotirada saqlanishini ta'minlaydi;

- Tinglovchilarning, o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlari ko'payadi va vaqt tanqisligi muammosi kamayadi;

Bundan 3500 yil oldin Konfusiy "eshitganimni yodimdan chiqaraman, ko'rganimni eslab qolaman, mustaqil bajarsam tushunib olaman" degan ekan. Chunki, ta'limda informasion hamda pedagogik texnologiyalarni qo'llaganda tinglovchi, o'quvchi eshitish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda darslarni tashkillashtirish uchun ma'lum bir shart – sharoitlar va texnik vositalar mavjud bo'lish kerak.

Birinchidan, axborot resurslariga:

- Shaxsiy kompyuter;
- Proyektor;
- Multimediya vositalar;
- Skaner (murakkab sxemalar va chizma, tasvirlarni kompyuterga o'tkazish uchun);
- Video kamera (video anjumanlar o'tkazish uchun va yana boshqa maqsadlarda);
- Printer, nusxa ko'chiruvchi qurilma (tarqatma materiallarni qog'ozga tushirish va ko'paytirish, yana boshqa maqsadlar uchun) va boshqa resurslar.

Ikkinchidan, maxsus dasturiy ta'minotlar xisoblanadi.

Ta'lim tizimida multimediali elektron o'quv adabiyotlar, ma'ruzalar virtual laboratoriya ishlari, har hil animasion dasturlar va elektron versiya, slaydlar yaratishda kerak bo'ladigan maxsus dasturlar hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida multimediya texnologiyalaridan "Otkrytaya fizika" umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tinglovchilari uchun mo'ljallangan, multimediya – fizika kursi bo'lib, u quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi. "Mexanika", "Mexanik tebranishlar va to'lqinlar", "Optika", "Qiziqarli fizika" va hokazolar. Bu dasturda maktab fizika kursining hamma bo'limlariga oid mingtaga yaqin masalalar berilgan. "Repetitor po fizike" o'quvchilarni tezkor metod usulida oliy o'quv yurtlariga fizika fanidan interfaol uslubda tayyorlashga imkon beradi.

6-9 sinflar uchun elektron darsliklardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Ta'lim tizimida yuqorida keltirilgan dasturlar ya'ni, fizikon kompaniyasining dasturlarida tayyor modellar mavjud bo'lib bunda foydalanuvchi boshlang'ich parametrlarni kiritib bir necha turkum ishlarni (laboratoriya, masalalarni tahlil qilishda, taqdimot ma'ruzalarida animasiyalar) dan keng foydalanishi mumkin. Fizik jarayonlarini modellashtirish imkoniyatini beradigan dasturlariga: MatCad, MatLab, Maple, Matematika tizimlari, Crocodile, Physics, Electronics Workbench va boshqa dastur paketlarini misol keltirish mumkin.

Axborot texnologiyalarning imkoniyatidan foydalangan holda kompyuter modellarini o'quv jarayonlarida foydalanish o'zining samarasini beradi. Kompyuter modellarini o'quv jarayonlarida qo'llash tamoyillari quyidagilar:

- ❖ kompyuter dasturi tajribani o'tkazish mumkin bo'lmagan yoki tajriba ko'zatib bo'lmas darajada harakatlangan paytda qo'llanilishi lozim;
- ❖ kompyuter dasturi o'rganilayotgan detalni aniqlashda yoki yechilayotgan masalaning illyustrasiyasida yordam beradi;
- ❖ ish natijasida o'quvchilar model yordamida hodisalarni harakterlovchi kattaliklarning ham sifatini, ham miqdoriy bog'lanishlarini bilishlari kerak;

❖ dastur bilan ishlash paytida tinglovchilarning vazifasi turli qiyinlikdagi topshiriqlar ustida ishlashdan iborat, chunki bu o'z ustida mustaqil ishlashga imkon beradi.

Bugungi kunda o'qitishning an'anaviy ko'rinishidan farq qiladigan zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash yuqori samaradorlikka erishishga imkoniyat yaratadi.

REFERENCES

2. Kamoldinov M., Vaxobjonov B. Innovation pedagogik texnologiya asoslari. T; "Talqin". 2010.